

Nama : Beatric Siahaan

Nim : 210905014

Prodi: Antropologi Sosial

Kasus Penguasaan Lahan

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh tetangga saya adalah penguasaan lahan. Yang dimana tetangga saya ini menerima warisan lahan dari orang tuanya yang sudah lama meninggal yang memiliki surat kepemilikan yang cukup terbilang sah pada waktu itu. Namun, dalam kasus ini, surat kepemilikan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak sah, karena dalam kasus ini keterangan dari orang yang telah lama tinggal disitu dahulunya mereka diminta untuk mentanda tangani secari kertas kosong dengan tujuan akan diurus surat tanah yang mereka tempati tersebut.

Namun masyarakat lokal yang telah lama tinggal di lahan tersebut juga memiliki hak-hak tradisional yang diakui oleh masyarakat lokal disana. Mereka sudah memiliki kebiasaan ataupun tradisi yang sudah dilakukan sejak lama dilahan tersebut, seperti mereka bertempat tinggal, mencari nafkah disana, dan melakukan aktivitas lainnya yang sudah mereka lakukan dari awal mereka disana. Masyarakat lokal yang tidak terima akan pengurusan yang dilakukan oleh pewaris tersebut mengatakan bahwa “kami yang sudah lama tinggal disini, sejak kampung ini masih seperti hutan dan jarang dilalui oleh orang lain”. Setelah banyaknya lika liku yang sudah dijalani, si pewaris menang karena mereka memiliki surat hak kepemilikan tadi yang diminta oleh orang tua atau masyarakat lokal tadi dari tanda tangan di selembaran kosong yang dijanjikan untuk mengurus surat surat kepemilikan tanah masyarakat lokal tadinya.

Pewaris memberikan waktu untuk masyarakat lokal itu untuk mengemas barang-barangnya, namun masyarakat lokal bersikeras akan tanah yang sudah mereka kenal yang menjadi tempat tinggal mereka sejak nenek moyang mereka masih ada. Kasus ini pernah redup sekitar 5 tahun, namun kembali di bahas oleh pihak dari pewaris itu. dikarenakan masyarakat lokal tadi tidak mau pindah dari lahan tersebut, lahan atau rumah dari masyarakat lokal itu akhirnya di ratakan dengan troktor dan diawasi oleh pihak polisi, RT/RW setempat dan notaris. Masyarakat lokal idak

bisa membendung tangisnya, ada 3 rumah yang dihancurkan oleh pewaris itu. Namun, masyarakat lokal yang umurnya sudah sangat tua tidak dapat bertindak karena tidak memiliki bukti yang kuat.

Dalam kasus ini adanya interaksi hukum positif Indonesia yang dimana ada tertera di Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang dasar pokok Agraria, yang dapat mengatur tentang penguasaan lahan. Adanya surat kepemilikan yang sah menjadi salah satu bukti yang diperlukan untuk mengakui kepemilikan seseorang atas lahannya tersebut. Namun, ada beberapa kasus surat kepemilikan yang didapatkan dengan cara yang terbilang tidak sepenuhnya sah dan akan menyebabkan timbulnya konflik antar perebut.

Namun juga, dalam kasus ini terdapat interaksi dengan hukum adat atau hukum yang berdasarkan dengan pandangan masyarakat lokal tersebut. Masyarakat lokal yang telah lama tinggal di lahan tersebut memiliki hak-hak yang diakui oleh masyarakat adat, seperti misalnya hak untuk bertempat tinggal. Namun, hukum adat ini tidak tertulis dan berubah-ubah tergantung pada kebiasaan dan kepercayaan masyarakat sekitar.

Konflik antara sipemilik warisan dengan masyarakat lokal yang tinggal disana sejak lama tersebut menimbulkan konflik ini muncul karena adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum kebudayaan. Sipemilik warisan tadi yang memiliki surat hak kepemilikan yang sah mungkin tidak mengakui hak-hak tradisional masyarakat lokal tersebut. Sementara itu, orang yang telah lama tinggal di lahan tersebut mungkin tidak mengakui kepemilikan sipemilik warisan karena tidak adanya pengakuan yang dari masyarakat adat.

Solusi yang dapat dilakukan yang menurut saya paling efektif adalah dapat menyelesaikan konflik tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Si pewaris tadi dan masyarakat lokal yang digusur tadi harus berbicara dan mencari jalan tengah yang memperhatikan hak-hak untuk keduanya. Namun jika musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil, maka kasus ini ke pengadilan. Dan pihak pengadilan dapat mempertimbangkan baik hukum positif maupun hukum kebudayaan dalam menyelesaikan kasus ini.

Menurut saya. Hukum yang lebih menonjol di kasus ini adalah hukum positif yang sudah di rancang atau tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 dan UU RI. Karena jika masalah tanah di Indonesia sering kali dimenangkan pada siapa yang memiliki surat atau bukti fisik yang kuat

maka dialah yang berhak atas tanah tersebut, tidak diusut kembali bagaimana pemilik surat tersebut mendapatkan hak surat kepemilikan tanah tersebut.